

VAN DE REDACTIE

Ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van ons Maandblad in 1974 zoekt de redactie contact met iemand, die belangstelling heeft voor het onderwerp:

De geschiedenis van de bedrijfseconomie in Nederland.

Degenen die menen dat zij een publikatie over dit onderwerp, met de studie waarvan zij waarschijnlijk reeds bezig zijn, in 1974 gereed zullen hebben, b.v. in de vorm van een proefschrift, worden verzocht zich met de redactiesecretaris in verbinding te stellen door een korte inhoudsopgave in te zenden.

De redactie is bereid de publikatie van een door haar accoord bevonden studie te steunen door een bijdrage van f 10.000,— te verlenen.